

TALABALAR O'RTASIDA AKADEMIK MOBILLIKNI RIVOJLANTIRISHNING
SHAKL, METOD VA VOSITALARI

Mingboyeva Tursunoy

Chirchiq Davlat universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11404031>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim bugungi kun talabalari uchun akademik mobillik, mobillikni rivojlantirishning shakl, metod va vositalari hamda Yevropa mamlakatlarida akademik mobillik muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Akademik mobillik, erkin harakatlanuvchilar, Erasmus dasturi, Yevropa ta'lim tizimi, ta'lim dasturlari, Bolonya jarayoni.

FORM, METHODS AND TOOLS OF DEVELOPING ACADEMIC MOBILITY
AMONG STUDENTS

Abstract. This article discusses academic mobility for today's students of higher education, forms, methods and tools of mobility development, and academic mobility in European countries.

Key words: Academic mobility, free movers, Erasmus program, European education system, educational programs, Bologna process.

ФОРМА, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье рассматривается академическая мобильность современных студентов высшей школы, формы, методы и инструменты развития мобильности, а также академической мобильности в странах Европы.

Ключевые слова: академическая мобильность, свободное передвижение, программа Эразмус, европейская система образования, образовательные программы, Болонский процесс.

Akademik mobillik – talaba yoki o'qituvchilarning mamlakatidagi yoki xorijdagi OTMlarda kelishuv asosida ma'lum muddat o'qish yoki dars berishini anglatadi. Mobil talabalar, asosan, 2 guruhga bo'linadi:

- **erkin harakatlanuvchilar** – bunday turdagi talabalar o'z xohish va tashabbuslari bilan ta'lim olish uchun boshqa hududlarga borishadi;

- **dastur doirasidagi talabalar** – bunda OTMning o'zi yoki uning biror fakulteti boshqa OTM bilan kelishgan holda talabalar uchun o'zaro almashinuv dasturlarini amalga oshiradi. Dasturlar milliy va xalqaro darajada ham bo'lishi mumkin. Masalan, Erasmus dasturi talaba

almashinuvni imkonini beradigan mashhur dasturlardan biri. Aslida, ta'lim olish uchun bir hududdan ikkinchi hududga ko'chib o'tish juda uzoq tarixga ega jarayon hisoblanadi. Odamlar qishloqdan shaharga, shahardan poytaxtga, poytaxtdan ta'limi va iqtisodi rivojlangan davlatlarga ilm olish uchun migratsiya qilishadi. Talabalar ma'lum muddat boshqa bir OTMda o'qishi uchun eng katta imkoniyat – talaba almashinuv dasturlari hisoblanadi. Bunda talaba o'zi o'qiyotgan OTM bilan hamkor bo'lgan xorij OTMlaridan birida ma'lum muddat o'qib qaytishi mumkin. Bunday OTM xoh xorijda, xoh o'z davlatida bo'lsin talabaga yangi muhitda o'qish imkonini beradi.

Almashinuv dasturlari qisqa – 1 haftadan 3 oygacha, uzoq – 6 oydan bir yilgacha bo'lishi mumkin.

Akademik mobillikni rivojlantirish g'oyasi quyidagilarga alohida e'tibor berib, erkin harakat yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tishni o'z ichiga oladi:

- talabalar uchun - ta'lim va kasbiy tayyorgarlik imkoniyatlaridan foydalanish;
- o'qituvchilar, tadqiqotchilar va ma'muriy xodimlar uchun - Yevropada tadqiqot, o'qitish uchun foydalanilgan vaqtni tan olish hamda kredit, ularning qonun bilan belgilangan huquqlariga ziyon yetkazmaslik.

Ham talabalar, ham o'qituvchilarning mobilligiga to'sqinlik qiladigan eng muhim omillardan biri bu chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini yaxshi bilmaslikdir. Rossiyaning ko'plab universitetlarida ingliz tilida yoki boshqa xalqaro qo'llaniladigan chet tillarida o'qitiladigan o'quv kurslari deyarli mavjud emas, Yevropaning ko'plab universitetlarida so'nggi yillarda ko'plab ingliz tilidagi dasturlar tashkil etildi, bu intellektual resurslarni jalb qilish uchun kurashning eng muhim omillaridan biridir. O'qituvchilar va ma'muriy xodimlarning mobilligini kengaytirish hokimiyatning qo'llab-quvvatlashi bilan mumkin. Bunday tashabbuslarning maqsadi yangi o'quv dasturlarining Yevropa tomonlarini rivojlantirish va mavzu tarmoqlarida hamkorlik qilishdir. Bunday davlat siyosati ikkinchisini taqqoslash va xalqarolashtirish orqali ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Hukumatlar va universitetlar to'g'ridan-to'g'ri xalqaro miqyosdagi strategiyalarni ishlab chiqadilar, bu yerda ular aniq harakat qilishlari kerak bo'lgan miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari ko'rsatiladi:

- hamkor universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari soni;
- chet ellik talabalar soni;
- akademik dasturlar;
- mobillik;
- chet ellik talabalar uchun moslashish dasturlari;
- mobillik dasturlarining potensial ishtirokchilari uchun til kurslari va boshqalar.

Buyuk Britaniya hukumati ushbu yo'nalishda faol siyosat olib bormoqda. Bugungi kunda ikkita asosiy moliyalashtirish manbalari mavjud:

- Global Global Challenges Research Fund;
- Newton Fund. Ikkala mablag'lar ham Buyuk Britaniya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Britaniya Kengashi 2016 yilda oliy ma'lumotni xalqarolashtirishga jalb qilingan mamlakatlar soni tobora ortib borayotganligini ko'rsatdi: 23 ta mamlakatda talabalarning akademik mobilligini rivojlantirishning samarali usullari mavjud. Eng mashhur mamlakatlar Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya va Xitoy

Akademik mobillikni rivojlantirish vositalari quyidagilardir:

- Yevropa kredit o'tkazish tizimi - o'rganilayotgan materialning shaffofligini, taqqoslanuvchanligini va shunga muvofiq ravishda malakalarni akademik tan olish imkoniyatini ta'minlaydi. Tizim Yevropaning ERASMUS dasturi doirasida 1988 yilda paydo bo'lgan. O'quv dasturlarining taqqoslanuvchanligi talabalarga o'z malakalariga mos keladigan dasturlarni tanlashga imkon beradi, bu dasturlar muvaffaqiyatli bajarilishi sharti bilan o'z universitetlarida o'tgan materiallar sifatida hisoblanadi;

- Diplomga qo'shimcha - olingan ta'lim mavzusi, darajasi, mazmuni haqida to'liq ma'lumot beradi. Ilova talabalarning akademik mobillik darajasini va bitiruvchilarning mehnat bozoridagi mobilligini oshiradi;

- Ikki tomonlama diplomlar - bu o'quvchilarga bir akademik o'qish davrida (3-5 yil) ishlab chiqilgan qo'shma akademik dasturga muvofiq ikkita oliy o'quv yurtini (ikkita oliy ma'lumot diplomini olish) tugatish imkoniyatini beradi. Hamkor universitetlar o'rtasida tuzilgan shartnomalarga muvofiq, talaba 1-2 yil davomida partner universitetda o'qishi va ikki marotaba yakuniy davlat attestatsiyasidan o'tishi kerak (tayanch universitetida va partner universitetida) yoki komissiya tomonidan bir marotaba davlat imtihonlarini topshirishi kerak, uning tarkibiga bazaviy universitet va partner universitet vakillari kiradi. Yuboruvchi va qabul qiluvchi universitetlarning Yevropaning mobillik amaliyotida o'zaro ta'sirini muvofiqlashtirish uchun Ta'lim to'g'risida Shartnoma rasmiy hujjat sifatida kiritilgan. Shartnoma yuboruvchi universitetning harakat koordinatori va talabaning o'zi tomonidan to'ldirilishi va imzolanishini o'z ichiga oladi. Ushbu hujjat tavsiya etilgan o'quv dasturi ikkala universitet tomonidan kelishilganligini tasdiqlaydi. Qo'shma ta'lim dasturlari Bolonya jarayonining asosiy maqsadlarini to'liq amalga oshiradi:

- sifatni birgalikda nazorat qilish;

- darajalarni tan olish;
- ta'lim tizimlarining yaqinlashuvi va shaffofligi;
- akademik mobillik.

Xulosa qilib aytganda akademik mobillik oliy ta'lim tizimida yuqori ko'rsatkichlarga erishishning muhim omillaridandir. Bu ta'lim muassasalarini bir-biri bilan solishtirish imkoniyati, muhim jihatlarni o'zlashtirish, joriy etish orqali oliy ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Mobillik oliy ta'lim muassasalari tuzilmalarini, davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalarini takomillashtirishga zamin yaratadi.

Uning ishtirokchilari talabalar, oliy ta'lim muassasalarining akademik va ma'muriy personallari bo'lishi mumkin. Aslida xalqaro mobillik global mehnat bozori sharoitida kasbiy moslashish hamda ta'limni davom ettirish imkoniyatini beradi. Akademik mobillik talaba va ularning ota-onalariga qulaylik yaratadi.

REFERENCES

1. Xajieva I. va boshqalar. Axborot va ta'lim muhitida bo'lajak kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining chet tili kompetensiyasini shakllantirish // Yevropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali. - 2020. - T.
2. Bogoslovskiy I.V., Pisareva S.A., Tryapitsyna A.P. Akademik harakatchanlik: Boloniya jarayonida amalga oshirish: Usul. talabalar uchun nafaqa. - Sankt-Peterburg: Rossiya davlat pedagogika universiteti nashriyoti
3. Fugelova, T.A. Mobil talaba - universitetning ta'lim va rivojlanayotgan muhiti mavzusi [Matn] / T. A. Fugelova // Sibir pedagogika jurnali. - 2010
4. Kuzevanova E.V. Pedagogika universiteti talabalarining tadqiqot pozitsiyasini shakllantirish [Matn] / E. V. Kuzevanova // Sibir pedagogika jurnali. - 2010
5. O'zbekistonda gender huquq tengligi asoslari // Xalqaro gumanitar va tabiiy fanlar jurnali. - 2018.
6. Orlova O. Boloniya jarayonida rus vagants: Rossiyada oliy ta'lim tez orada umumevropa bo'lmaydi // Ilmiy kengash. 2008.